

YOSHLARNI MILLIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASH ASOSIDA MILLIY O‘ZLIKNI YUKSALTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Allanazarova Nigora Baxtiyorovna

Urganch davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi
n.allanazarova.84@gmail.com

Egamova Maftuna Bahodir qizi

Urganch davlat pedagogika instituti talabasi
egamovam278@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash orqali milliy o‘zlikni shakllantirish va yuksaltirish masalalari yoritilgan. Maqolada ta’lim tizimi, madaniy-ma’rifiy tadbirlar, zamonaviy texnologiyalar, oilaviy tarbiya va tarixiy joylarga tashrif orqali yoshlar ongiga milliy qadriyatlarni singdirish usullari keng tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** yoshlar tarbiyasi, milliy qadriyatlar, milliy o‘zlik, globallashuv, ta’lim tizimi, madaniy meros, zamonaviy texnologiyalar, oilaviy tarbiya, milliy g‘urur, madaniy-ma’rifiy tadbirlar.*

Kirish. Bugungi kunda globallashuv jarayoni milliy qadriyatlarimizga tahdid solayotgan bir davrda, yoshlarimizning milliy o‘zlik va o‘ziga xosligini shakllantirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Milliy qadriyatlar, millatning urf-odatlarini, qadimiy an’analari, axloqiy me’yorlari — bularning barchasi milliy o‘zlikning asosi bo‘lib, har bir yoshning o‘zini shu jamiyatning bir bo‘lagi sifatida his qilishiga yordam beradi. Yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash ularga o‘z millati bilan faxrlanish, tarixiy merosni hurmat qilish va uni avaylash maqsadini qo‘yadi. Bu esa mustahkam milliy g‘oya va ongli jamiyatni shakllantirishga asos yaratadi.[1] Yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlarni o‘zlashtirishda bir necha muhim usullar va texnologiyalar mavjud. Eng avvalo, ta’lim tizimida milliy qadriyatlarni qamrab olgan o‘quv dasturlarini amalga oshirish lozim. Maktab va oliy ta’lim muassasalarida ona tili, adabiyot, tarix

darslarida milliy o'zlikka oid mavzularni kengroq yoritish, ajdodlarimiz hayoti va faoliyatini o'rganish yoshlar ongida milliy g'urur va ehtiromni shakllantiradi. Bundan tashqari, bu yo'nalishda faoliyat olib borayotgan pedagoglar yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash uchun alohida motivatsiyaga ega bo'lishi kerak. O'quvchilarga milliy qahramonlar, adiblar, san'at va madaniyat arboblarining hayoti va faoliyati haqida hikoyalar qilish orqali ular ongida milliy o'zlik hisini uyg'otish mumkin.

Yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy tadbirlarning o'рни ham katta. Masalan, xalq an'analari va bayramlarini keng nishonlash, tarixiy shaxslarimizga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazish orqali milliy qadriyatlarimizni ularga yanada yaqinlashtirish mumkin. Yurtimizda qadrlanib kelinayotgan Navro'z, Mustaqillik kuni kabi bayramlar nafaqat xursandchilik, balki yoshlar uchun tarixiy xotiralarni yodga solish, xalqimizning boy an'analarini aks ettirish imkonini beradi. Bunday tadbirlar orqali yoshlar nafaqat o'z madaniy merosini his qiladi, balki uni amalda ko'rishga ham imkon topadi.[2] Milliy qadriyatlarni yoshlar orasida keng targ'ib qilish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ayniqsa muhim. Yoshlar ko'pincha vaqtlari ko'p qismini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazishadi, shuning uchun milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi bloglar, videokontentlar, onlayn kurslar orqali ularga milliy g'urur va madaniy merosni yetkazish samarali hisoblanadi. Milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga yetkazishning yana bir samarali usuli — milliy filmlar, teatr spektakllari va musiqa asarlarini yaratish va ularni yoshlar orasida keng tarqatishdir. Masalan, o'zbek kinosi va teatrida yaratilgan tarixiy obrazlar va voqealar yoshlarning milliy o'zligini his qilishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashda ularni tarixiy joylar va madaniy meros ob'ektlariga olib borish katta ta'sir ko'rsatadi. Muzeylarga, qadimiy obidalar va yodgorliklarga tashrif buyurish orqali yoshlar o'z milliy merosimizni chuqurroq his qiladi. Masalan, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy kabi buyuk allomalarimiz hayoti va faoliyati bilan bog'liq joylarga

uyushtirilgan sayohatlar yoshlarda o'z ajdodlariga nisbatan hurmat va qiziqishni yanada oshiradi. Shu bilan birga, milliy qadriyatlarni singdirish jarayonida oilaning o'rni katta. Oilada milliy urf-odat va an'analar, qadimiy axloqiy me'yorlarga asoslangan muhit mavjud bo'lsa, yoshlar o'z madaniyatini, tili va tarixini qadrlab, unga hurmat bilan yondashishni o'rganadi. Oila tarbiyasi milliy qadriyatlar asosida shakllangan bo'lsa, yoshlar bu qadriyatlarni hayot davomida asrab-avaylab, kelajak avlodga yetkazadi.[3]

Milliy qadriyatlarni targ'ib qilishda muzeylar, teatrlar va tarixiy obidalar katta ahamiyatga ega. Yoshlarni tarixiy joylarga sayohatga olib borish ularning dunyoqarashini kengaytiradi va milliy g'urur tuyg'usini oshiradi. Masalan, Amir Temur maqbarasi, Ichan-Qal'a yoki Xiva singari tarixiy maskanlar milliy madaniyatimizning boyligini o'zida aks ettiradi. Bunday tashriflar orqali yoshlar nafaqat tarixiy bilimlarini boyitadi, balki o'zligini anglash tuyg'usini mustahkamlaydi. Globallashuv jarayoni yoshlar ongiga xorijiy madaniyatlarning salbiy ta'sirini kuchaytirishi mumkin. Shu sababli, zamonaviy kommunikatsiya vositalari, jumladan ijtimoiy tarmoqlar orqali milliy qadriyatlarni himoya qilish va targ'ib qilish muhimdir. Milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi bloglar, veb-saytlar, videolar va boshqa kontentni yaratish orqali yoshlarni milliy madaniyatga qiziqtirish mumkin. Shuningdek, yoshlarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish orqali ular xorijiy madaniy ta'sirlarni tahlil qilib, milliy qadriyatlarni ajratib olish qobiliyatiga ega bo'ladilar.

Xulosa: Yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash ularning o'z millatiga bo'lgan hurmat va faxr tuyg'usini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon ta'lim tizimi, madaniy tadbirlar va zamonaviy texnologiyalar yordamida amalga oshirilishi lozim. Milliy o'zlikni yuksaltirish orqali yoshlar o'z madaniyatini asrab-avaylab, uni kelajak avlodlarga yetkazishga qodir bo'ladi. Shu tariqa, globallashuv tahdidlariga qarshi milliy qadriyatlarni saqlab qolish va rivojlantirish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Karimov, I. A. (1998). Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: O‘zbekiston.
2. G‘ulomov, D. (2009). Milliy qadriyatlar va jamiyat taraqqiyoti. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Shodiev, B. (2013). Yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash: nazariy va amaliy asoslar. Toshkent: Ma’naviyat.
4. Mahmudov, B. (2010). O‘zbekiston tarixida milliy o‘zlikni yuksaltirish va tarbiya. Toshkent: O‘zbekiston.
5. Usmonov, O. (2015). Milliy g‘urur va milliy qadriyatlar: tarbiya va ta’limdagi roli. Toshkent: Ma’naviyat.
6. Xudoyberdiyev, A. (2018). Milliy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. Toshkent: O‘zbekiston.
7. Asimov, A. (2014). Globallashuv va milliy o‘zlik. Toshkent: Akademiya.
8. O‘zbekiston Respublikasining "Ta’limni rivojlantirish strategiyasi" (2021). Toshkent: Hukumat nashriyoti.